

УДК 159.9

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТА «НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ» ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА

*Смаровоз Е.И.¹, Серова Ю.С.¹, Яковлева Л.В.¹, Кириллова Г.А.²,
Кунавин М.А.², Мулик А.Б.¹, Черный Е.В.³*

*¹Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия, ²ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», Архангельск, Россия, ³ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь, Россия
E-mail: mulikab@mail.ru*

Предложен новый подход к оптимизации оценки процесса нервно-психической адаптации с точки зрения возможного типа реагирования на сложные жизненные ситуации. Проведено разделение позиций теста «Нервно-психическая адаптация» (НПА) И.Н. Гурвича на группы с учетом типа реагирования человека в различных жизненных ситуациях по объединяющим признакам на невротическую группу и группу предпатологии. В свою очередь, невротическую группу дифференцировали на психосоматические и психосоциальные (психоэмоциональные) признаки. Суждения о страхах (темноты и высоты), выделили в отдельную группу. Такое деление теста на группы обеспечивает проведение дифференциации с учетом конкретных качеств, имеющих самостоятельную составляющую в характеристике психического здоровья человека. В соответствии с полученными результатами целесообразно проведение дальнейшего изучения связей показателей НПА с другими возможными показателями дезадаптации, отражающими иные сферы жизнедеятельности человека.

Ключевые слова: нервно-психическая адаптация, психосоматические признаки, психосоциальные (психоэмоциональные) признаки, признаки предпатологии, психическое здоровье, тип адаптационного реагирования.

ВВЕДЕНИЕ

Здоровье человека следует анализировать комплексно, учитывая несколько компонентов: биосоциальный, биопсихологический, психосоциальный и биопсихосоциальный. Устав ВОЗ определяет здоровье как «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [1]. Отличие «болезни» от «здоровья» в том, что при болезни нарушается гармония и баланс тех процессов, которые в здоровом организме являются нормой. Психическое здоровье как один из факторов целостности личности тесно связано со способностью приспособления человека к окружающим условиям, а именно – адаптивными возможностями и адаптационным

потенциалом индивида [2]. Психическое здоровье – это состояние психической сферы человека, характеризующееся общим душевным комфортом, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения и обусловленное потребностями биологического и социального характера, в том числе, совокупность установок, качеств и функциональных способностей, которые позволяют индивиду адаптироваться к среде [1]. Актуальность изучения психического здоровья связана прежде всего с высокой стрессовой нагрузкой, переживаемой человеком в сложных жизненных обстоятельствах и, как следствие, формированием высокого напряжения адаптационных механизмов, что повышает риск возникновения непатологических невротических проявлений личности [3, 4]. Условиями сохранения психического здоровья личности являются: навыки саморегуляции, социальная адаптация и самореализация. Саморегуляция определяется как навык управления собственным психическим состоянием и поступками, умение проявлять активность, целеустремленность и настойчивость. Социальная адаптация – приспособление личности к изменяющимся условиям жизни. Успешность социальной адаптации зависит от умения перестраивать уже имеющиеся и вырабатывать фиксированные способы поведения, помогающие справляться с трудностями. Самореализация (самоактуализация) определяется как раскрытие собственных возможностей через деятельность. Каждый человек имеет врожденную способность к развитию как физических, так и психических возможностей, что расширяет его жизненные горизонты и способствует личностному росту. Таким образом, психическое здоровье – это не только отсутствие нервно-психических болезней, а также – способность установления и поддержания конструктивных взаимоотношений с окружающими, навыки саморегуляции и сохранение внутренней гармонии личности [1, 5]. Нервно-психическая адаптация (НПА) – это способность психики приспосабливаться к меняющимся условиям среды, стрессам и новым требованиям, перестраивая динамический стереотип личности для сохранения душевного равновесия и работоспособности. Она включает биологические и социальные механизмы, обеспечивая эмоциональную устойчивость, а ее нарушение (дезадаптация) проявляется тревогой, депрессией и поведенческими срывами [6, 7]. Нервно-психическая адаптация считается успешной, если человек сохраняет адекватное поведение и эффективность деятельности в сложных условиях. Одной из наиболее востребованных методик оценки НПА является тест «Нервно-психическая адаптация» И.Н. Гурвича [8, 9]. При разработке теста, автор опирался на классификацию состояний психической адаптации – дезадаптации, представленную С.Б. Семичовым: 1) адаптация; 2) состояние социальной, психической и соматической напряженности – угроза дезадаптации; 3) парциальная дезадаптация; 4) тотальная дезадаптация [10]. И.Н. Гурвич предложил шкалу, по которой производится дифференцированная оценка адаптации индивида. Градации предложенной шкалы направлены на изучение «практического здоровья, оптимальной адаптации» и «состояния предболезни». Здесь предболезнь расценивается как состояние, в котором развитие заболевания при условии продолжающегося воздействия на человека патогенных условий и факторов может проявляться в нарушении адаптационно-компенсаторных механизмов. Однако

стандартная интерпретация результатов теста НПА не предусматривает дифференцированного учета отдельных качеств, имеющих самостоятельную составляющую в характеристике психического здоровья конкретного человека.

Цель исследования – оптимизировать применение теста НПА для дифференцированной оценки личностного адаптационного потенциала.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Материалы и методы. Исследование выполнялось в два этапа. На первом, теоретическом этапе работы, был проведен анализ противоречий и возможных перспектив оптимизации методики оценки нервно-психической адаптации. Тест НПА предлагает респонденту оценить, насколько каждое из 26 представленных состояний присутствует в его жизни по следующей шкале: 4 – есть и было всегда; 3 – есть уже длительное время; 2 – появилось в последнее время; 1 – было в прошлом, но сейчас нет; 0 – нет и не было.

Перечень состояний:

1. Бессонница, расстройства сна.
2. Ощущение, что окружающие люди относятся к Вам недоброжелательно.
3. Головные боли.
4. Изменение настроения без видимых причин.
5. Боязнь темноты.
6. Чувство, что Вы стали хуже других людей.
7. Плаксивость, склонность к слезам.
8. Ощущение комка в горле.
9. Боязнь высоты.
10. Быстрая утомляемость, чувство усталости.
11. Неуверенность в себе, в своих силах.
12. Сильное чувство вины.
13. Опасение по поводу возможного возникновения тяжелого заболевания.
14. Боязнь находиться одному в помещении или на улице.
15. Опасение покраснеть на людях.
16. Трудности в общении с людьми.
17. Беспричинный, необоснованный страх за себя, за других людей, боязнь каких-либо ситуаций.
18. Дрожание рук, ног, всего тела.
19. Невозможность сдерживать проявления своих чувств.
20. Сниженное, плохое или подавленное настроение.
21. Учащенное сердцебиение.
22. Беспричинная, необоснованная тревога, предчувствие, что может произойти что-то неприятное.
23. Безразличие ко всему происходящему.
24. Повышенная раздражительность, вспыльчивость.
25. Повышенная потливость.
26. Чувство общей слабости, вялости.

Тест позволяет распределить обследуемых на пять групп (уровней) психического здоровья: I группа, здоровые – сумма баллов менее 10; II группа, практически здоровые с благоприятными прогностическими признаками – 11-20 баллов; III группа, практически здоровые с неблагоприятными прогностическими признаками (предпатология) – 21-30 баллов; IV группа, легкая патология – 31-40 баллов; V группа с существенными признаками патологии – более 40 баллов. Второй, экспериментальный этап работы, осуществлялся с участием студентов государственных вузов, являющихся коренными жителями четырех регионов европейской части России: Архангельской области (33 мужчин и 52 женщины), Оренбургской области (16 мужчин и 18 женщин), Волгоградской области (14 мужчин и 17 женщин) и Республики Крым (17 мужчин и 17 женщин). Всего было задействовано 184 человека (80 мужчин и 104 женщины), предварительно отобранные по ряду признаков: возраст 18-25 лет, представители европеоидной расы, воспитывавшиеся в полной, социально благополучной семье; не имеющие финансовых и бытовых проблем; не имеющие хронических соматических и неврологических заболеваний. Экспериментальный этап работы был направлен на решение 2-х задач: 1 – системная характеристика функционального, психосоматического и психологического статуса мужчин и женщин с учетом существующей градации уровней психического здоровья в методике НПА; 2 – обоснование возможных вариантов оптимизации классификации теста НПА. Исследование проводили в соответствии с принципами Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека (статьи 4 (благо и вред), 5 (самостоятельность и индивидуальная ответственность), 6 (согласие) и 9 (неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность)). Использовались методы математико-статистической обработки результатов: среднее арифметическое, стандартное квадратическое отклонение, t-критерий Стьюдента. Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с помощью Microsoft Office Excel 2016.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Предпринятый анализ исследуемой методики (НПА) позволил разработать следующие предложения, обеспечивающие её оптимизацию:

1. Дифференцировать 26 представленных в методике суждений на 2 группы – невротическую группу (вопросы № 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26) и группу с признаками предпатологии (вопросы № 2, 4, 13, 14, 17, 19, 22, 23).

2. Невротическую группу суждений разделить на психосоматические (вопросы № 1, 3, 8, 10, 18, 21, 25, 26) и психосоциальные (психоэмоциональные) (вопросы № 6, 7, 11, 12, 15, 16, 20, 24) признаки. Если делить тест на признаки по типу реагирования в различных жизненных ситуациях, то все 3 группы включают равным образом по 8 суждений. Основанием для разделения невротической группы по двум признакам психического здоровья послужило то, что психосоциальные (психоэмоциональные) признаки отражают преимущественно субъективные переживания (тревожность, раздражительность, эмоциональную лабильность), а

психосоматические – соматизированное проявление данных переживаний, выступая относительно объективируемым показателем выраженности внутреннего конфликта и уровня психологической дезадаптации. Психосоматические признаки проявляются как соматические реакции организма на те или иные стрессовые воздействия. Возникают как результат взаимодействия психических процессов и физиологических реакций. К ним относятся: вегетативные дисфункции (учащенное сердцебиение, тремор), утомляемость и ощущение общей слабости, психогенные болевые синдромы (головные боли), нарушения сна, психосоматические кожные реакции. Данные признаки являются результатом хронизации аффективного напряжения при недостаточной вербализации эмоционального опыта, таким образом происходит «соматизация» переживания, что ведет к перераспределению психической нагрузки в телесную сферу. Психосоциальные (психоэмоциональные) признаки можно определить как совокупность характеристик, отражающих взаимодействие эмоциональной и социальной сфер личности, которые могут выступать как факторы риска в отношении психического здоровья и общих показателей благополучия. Данные признаки отражают реакцию личности на стрессоры и ее способность к эмоциональной регуляции, а также охватывают качество межличностных взаимоотношений, уровень социальной поддержки, участие в социальной деятельности и способность адаптироваться в меняющихся социальных условиях. Могут включать такие проявления как: снижение самоконтроля, ухудшение межличностных отношений, снижение социальной поддержки, социальное избегание, изоляция, снижение активности, тревожность, снижение настроения, ангедонию, эмоциональную лабильность, раздражительность, симптомы депрессивного состояния. Психосоциальные (психоэмоциональные) признаки тесно коррелируют с показателями психосоциального стресса, который связан с повышенной тревогой и депрессией среди различных популяций (например, студентов).

3. Суждения о страхах (вопросы № 5, 9), а именно темноты (никтофобия) и высоты (акрофобия), выделить отдельно в рамках специфических фобий. Они свидетельствуют об иррациональном страхе неизвестности или падения, вызывающим сильный стресс (панические атаки). Это тревожно-фобические расстройства, обусловленные эволюционными механизмами защиты и/или психологическими травмами. Данные страхи при высокой выраженности могут приводить к значимому снижению качества жизни, ограничению социальной и профессиональной активности.

4. Признаки предпатологии (вопросы № 2, 4, 13, 14, 17, 19, 22, 23) оценивать путем суммирования баллов, по вопросам, отражающим повышенную психологическую чувствительность, искаженные, беспричинные внутренние фиксации – паранойяльные, импульсивные и тревожно-мнительные проявления. Данные признаки свидетельствуют о напряжении адаптационных механизмов и повышенном риске формирования клинически выраженного расстройства. Предболезненные проявления можно отнести к клиническому выражению напряженной функциональной деятельности адаптационного барьера. Напряженная деятельность барьера психической адаптации не является патологическим

процессом, а выражает отдельные феномены изменившейся психической активности. Они служат маркерами, особенно на первых этапах возникновения адаптивных реакций, направленных на сохранение «психического гомеостаза» и на формирование наиболее целесообразных программ поведения и деятельности в осложненных условиях. Они выражают охранительно-приспособительную функцию во время напряжения. Для решения экспериментальных задач предприняли ряд последовательных расчетов первичных результатов теста «Нервно-психическая адаптация» И.Н. Гурвича. Определили средние значения анализируемых показателей, характеризующих особенности адаптации исследуемой выборки (таблица).

Таблица 1
Характеристика исследованной выборки с учетом дифференцированных показателей ($M \pm \sigma$)

Характеристика выборки	Психосоматические признаки (вопросы № 1, 3, 8, 10, 18, 21, 25, 26), балл	Психосоциальные признаки (вопросы № 6, 7, 11, 12, 15, 16, 20, 24), балл	Признаки предпатологии (вопросы № 2, 4, 13, 14, 17, 19, 22, 23), балл	Общая сумма, балл
Оренбург (n=34)	11,5±6,08	8,4±5,21	8,8±5,33	31,3±16,62
Волгоград (n=31)	7,8±4,54	6,4±5,77	6,0±4,44	23,4±14,70
Крым (n=34)	11,0±6,59	8,9±6,35	7,6±5,69	30,1±17,29
Архангельск (n=85)	10,8±5,79	8,3±5,63	8,6±6,04	30,0±16,87
Вся выборка (n=184)	10,4±5,94	8,1±5,78	8,0±5,75	29,2±16,84

На основании классификации С.Б. Семичова, выделившего 5 групп по степени состояния психического здоровья, рассмотрена группа с высокими значениями итогового показателя (более 40 баллов), именуемая автором как «предболезнь». Для данной группы характерны некоторые симптомы психических расстройств, а социальная адаптация сохранена полностью или частично. На основании первичной обработки результатов исследования в группу «предболезнь» включены 46 человек из 184 обследованных, что составило 25% от общей выборки. Для этой группы были рассчитаны средние значения анализируемых показателей, характеризующих особенности адаптации (таблица 2).

Таблица 2.
Результаты, полученные при исследовании группы «предболезнь» ($M \pm \sigma$)

Характеристика выборки	Психосоматические признаки (вопросы № 1, 3, 8, 10, 18, 21, 25, 26), балл	Психосоциальные признаки (вопросы № 6, 7, 11, 12, 15, 16, 20, 24), балл	Признаки предпатологии (вопросы № 2, 4, 13, 14, 17, 19, 22, 23), балл
Группа «предболезнь» (n=46)	17,7±3,60*	14,9±4,72	15,5±4,07

Примечание: * – статистически значимое отличие при $p < 0,01$

По результатам проведенного статистического анализа выявлено, что показатель «психосоматические признаки» в исследуемой группе (табл. 2) статистически значимо ($p < 0,01$) отличается от показателей «психосоциальные признаки» и «признаки предпатологии». Можно констатировать, что психосоматический тип реагирования на жизненные трудности является более распространенным среди студентов группы «предболезнь». Гистограмма, представленная на рисунке, демонстрирует дифференциацию изучаемых признаков в группе «предболезнь».

Рис. 1. Дифференциация изучаемых признаков в группе «предболезнь»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненного исследования произведена дифференцированная оценка личностного адаптационного потенциала и оптимизация применения теста «Нервно-психическая адаптация» И.Н. Гурвича. Методологической основой теста послужила концептуальная модель предболезненных состояний С.Б. Семичова, выделившего 5 групп по степени состояния психического здоровья. Тест разделен на условные группы по типу реагирования человека в различных жизненных ситуациях по объединяющим признакам на невротическую группу и группу с признаками предпатологии. В свою очередь, невротическую группу дифференцировали на психосоматические и психосоциальные (психоэмоциональные) признаки. Суждения о страхах (темноты и высоты), рассматриваются отдельно. Такое деление теста на группы обеспечивает проведение дифференциации с учетом отдельных качеств, имеющих самостоятельную составляющую в характеристике психического здоровья конкретного человека. В соответствии с полученными результатами целесообразно проведение дальнейшего изучения связей показателей НПА с другими возможными показателями дезадаптации, отражающими иные сферы жизнедеятельности человека.

Список литературы

1. Попов В.В., Новиков И.А. Психологические основы здоровья человека : учебное пособие. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. – 303 с.
2. Семичов С.Б. Группировка состояний психического здоровья // Предболезнь и факторы повышенного риска в психоневрологии. – Л. 1986. – С. 8-17.
3. Александровский Ю.А. Предболезненные и начальные проявления психических расстройств невротического уровня // Российский психиатрический журнал. – 2011. – № 6. – С. 4-7.
4. Розанов В.А., Лаская Д.А., Радионов Д.С., Руженкова В.В. Психосоциальный стресс, испытываемый современными студентами вузов и его последствия: фактор мегаполиса // Экология человека. – 2023. – Т. 30, № 11. – С. 805-820.
5. Гоманова Л.И., Баланова Ю.А., Евстифеева С.Е. и др. Психоэмоциональный стресс как фактор риска развития хронических неинфекционных заболеваний // Профилактическая медицина. – 2023. – Т. 26, № 8. – С. 114-120.
6. Александровский Ю.А. Состояния психической дезадаптации и их компенсация: пограничные нервно-психические расстройства. – М.: Наука, 1976. – 272 с.
7. Ковалева М.Е. Индивидуально-психологические и психофизиологические предикторы психической дезадаптации у лиц молодого возраста // Интернет-журнал «Мир науки». – 2018. – № 5.
8. Гурвич И.Н. Тест нервно-психической адаптации // Вестник гипнологии и психотерапии. – 1992. – № 3. – С. 46-53.
9. Боровко И.Р., Власенко В.И. Опыт применения психометрической методики «Тест нервно-психической адаптации» // Военная медицина. – 2010. – № 1. – С. 112-115. <https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/6919>
10. Семичов С.Б. Предболезненные психические расстройства. – Л.: Медицина, 1987. – 184 с.

OPTIMIZATION OF THE APPLICATION OF THE «NEUROPSYCHIC ADAPTATION» TEST FOR DIFFERENTIATED ASSESSMENT OF HUMAN ADAPTIVE POTENTIAL

*Smarovoz E.I.¹, Serova Yu.S.¹, Yakovleva L.V.¹, Kirillova G.A.²,
Kunavin M.A.², Mulik A.B.¹, Cherny E.V.³*

*¹Military Medical Academy named after SM. Kirov, St. Petersburg, Russia, ²M.V. Lomonosov Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia, ³V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia
E-mail: mulikab@mail.ru*

A new approach to optimizing the assessment of neuropsychic adaptation from the point of view of the possible types of responses to difficult life situations is proposed. The Neuropsychiatric Adaptation (NPA) test by I.N. Gurvich (1992) was used. It was originally designed for the integral rapid assessment of mental state and psychological stability during mass psychoprophylactic (screening) and individual examinations: in military training, emergency service work, professional selection for positions with high psychological loads, and clinical diagnostics for identifying risk groups for neuropsychic maladaptation. The method is in demand in contexts where rapid assessment of psychological stability is important: in military training, emergency service work, personnel selection for positions with high psychological loads, and clinical diagnostics for identifying risk groups for neuropsychic maladjustment. We divided the items of the

test into groups based on the type of human response to different life situations, using the unifying features of the neurotic group and the pre-pathological group. In turn, the neurotic group was differentiated into psychosomatic and psychosocial (psychoemotional) features. This division of the test into groups ensures differentiation based on specific qualities that have an independent component in the characterization of a person's mental health. According to the results of the statistical analysis, the indicator "psychosomatic signs" in the pre-pathological group among students of state universities who were natives of four regions in the European part of Russia was more common than the indicators "psychosocial signs" and "signs of pre-pathology." Judgments related to fears (of darkness and heights) were separated into a distinct group. Based on the results obtained, it is advisable to further study the relationships between the NPA indicators and other possible indicators of maladaptation that reflect other areas of human life.

Keywords: neuropsychic adaptation, psychosomatic signs, psychosocial (psychoemotional) signs, signs of pre-pathology, mental health, types of adaptive response.

References

1. Popov V.V., Novikov I.A. *Psychological Foundations of Human Health: A Textbook*, 303 p. (St. Petersburg: SpetsLit, 2017).
2. Semichov S.B. Grouping of Mental Health Conditions, *Pre-Disease and Risk Factors in Psychoneurolog.* (Leningrad, 1986).
3. Aleksandrovsky Yu.A. Pre-Disease and Initial Manifestations of Mental Disorders at the Neurotic Level, *Russian Psychiatric Journal*, 6 (2011).
4. Rozanov V.A., Laskaya D.A., Radionov D.S., Ruzhenkova V.V. Psychosocial stress experienced by modern university students and its consequences: the factor of the megalopolis, *Human Ecology*. 11, 30 (2023).
5. Gomanova L.I., Balanova Yu.A., Evstifeeva S.E., et al. Psychoemotional stress as a risk factor for the development of chronic non-communicable diseases, *Preventive Medicine*, 114-120, **8**, 26 (2023).
6. Aleksandrovsky Yu.A. Conditions of mental maladjustment and their compensation: borderline neuropsychiatric disorders, 272 (Nauka, M., 1976).
7. Kovaleva M.E. Individual-psychological and psychophysiological predictors of mental maladjustment in young people, *Internet journal "World of Science"*, 5 (2018).
8. Gurvich I.N. Test of Neuropsychic Adaptation, *Bulletin of Hypnology and Psychotherapy*, 46-53, **3** (1992).
9. Borovko I.R., Vlasenko V.I. Experience in Applying the Psychometric Technique "Test of Neuropsychic Adaptation", *Military Medicine*, 112-115, **1** (2010). [https:// rep.bsmu.by/handle/BSMU/6919](https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/6919)
10. Semichov S.B. Pre-Disease Mental Disorders, 184 (Medicine, L., 1987).